

TEORIA CRITICA Y CONTABILIDAD: UN ESPACIO DE REFLEXION (*)

Luis Antonio González Santos (*)

La reflexión epistemológica ha llegado a la Contabilidad y con ello, pretende reubicar discusiones conceptuales y metodológicas al interior de dicho saber estratégico. Ha pasado el tiempo y en la línea de la investigación fundamental, el conocimiento contable aun permanece supeditado y dependiente al manejo institucional jurídico y pragmático de la cotidiana posición positivista y abstracta, que dice muy poco de la función social de este tipo de conocimiento, lo cual amplía el estado inicial de crisis; y reduce sus alternativas de avance y desarrollo, por la complejidad del conjunto de elementos que maneja en la sociedad del conocimiento y la información.

En esta ocasión el autor, nos sitúa en una escuela de pensamiento que aporta para las ciencias sociales en general, y para las económicas en particular, una visión consistente como respuesta a un manejo no fundamentado que en los espacios académicos de la profesión contable en los que ha participado, ya reporta unos primeros frutos, esto es, se ha iniciado la reconstrucción de la Contabilidad. Esa búsqueda permanente de la razón de ser de un conocimiento vituperado, a veces estancado por la incapacidad de los Profesionales para aportar nuevas ópticas y recontextualizar sus contenidos, privilegiando la técnica a la relación teoría-práctica.

Lo expresado, lograra su cometido en la medida que se convierta en un espacio de discusión académica y genere inquietudes en quienes estén interesados en avanzar por la línea de investigación filosófica, epistémica y sociológica. Una oportunidad afortunada para develar la verdadera historia conceptual de los fundamentos que sustentan el saber contable y constituye, de hecho, un tributo a quienes nos orientaron en la vida académica para avanzar en esta labor y a las nuevas generaciones para que su compromiso sea más consistente y disciplinado. Aprendiendo de la Historia para no volver a repetir los errores del pasado. El camino ya esta allanado.

La primera versión de este Documento fue publicada por la Revista Innovar No 10, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia en 1997 y se ha nutrido de los valiosos comentarios de los profesores Mauricio Gómez Villegas, Henry Antonio Romero León y Jesús Alberto Suárez, a quienes el autor agradece sus críticas, comentarios y aportes.

El autor es Contador Público de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente se desempeña como Asesor del Despacho del Contador General de Bogotá, en la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital. Se aclara que los argumentos aquí esbozados son responsabilidad exclusiva del autor y no constituyen el reflejo de la posición que asume la entidad o entidades aquí señaladas.

En síntesis, este es un llamado a la reflexión epistemológica en la ciencia contable en general y a la investigación fundamental en el saber contable en particular, trayendo a colación, la escuela de Francfort y su argumentación filosófica, para entender, una contabilidad en el contexto de crisis global de la ciencia y la sociedad, a la luz de las ideas contemporáneas.

*“Todo pensamiento que no manifieste
una conciencia de la falsedad radical de
las condiciones de vida reinantes
es un Pensamiento erróneo.
Hacer abstracción de tales condiciones
omnipresentes no solo es inmoral: es falso”.*

H. Marcuse.

Resumen:

Nuestra intención es considerar la incoherencia interna¹ del saber contable² a través de la contrastación de algunas versiones cotidianas, positivas y abstractas que ocultan el poder³ de dominación que ejercen fuerzas externas sobre su desarrollo conceptual e investigativo.

Al plantear las posibilidades y limitaciones que adolece el saber contable y sus procesos de investigación estaremos determinando su proyección socialmente emancipatoria en un contexto alternativo a la escuela positivista. Se profundiza en el análisis los determinantes sociológicos que explican su incoherencia interna proponiendo nuevas vías investigativas para su superación.

1 La disciplina contable se ve abocada a abordar su explicación epistemológica y preguntarse por su objeto, su método, sus fundamentos teóricos, el origen y validez de su estructura conceptual, su legitimidad, su consistencia y coherencia, con el fin de explicar, formalizar y entender su avance como conocimiento científico. Al resolver la pregunta ¿Qué es la Contabilidad?, precisar sus implicaciones sociales, políticas, éticas, morales y lo más importante: las inquietudes del "ser contable". Medida en que la Contabilidad, entendida como saber o hacer cognoscitivo se acerca y relaciona con las modernas concepciones de las disciplinas filosóficas, sociológicas y del lenguaje.

2 Hoy se valora la Contabilidad como saber o hacer cognoscitivo antes que como el simple hacer pragmático o tecnológico propio del oscurantismo medieval. La Modernidad, visualiza como posible la inserción como tipo de conocimiento en progreso, en la explicación del impacto que detentan los procesos de readecuación del orden mundial en la resolución de problemáticas asociadas con los conflictos de intereses para construir los fundamentos de actuación y transformación de una injusta realidad. Por ello, el cambio de visión requerida ubicara en bandos distintos a los investigadores y a la disciplina contable en una etapa definida de la Modernidad; fácil de determinar si nace como producto de un nuevo pensamiento del hombre que evalúa o conceptúa sobre temáticas relacionadas con el saber fundamental.

3 Falta colaboración de quienes detentan el poder, para innovar e investigar, el conocimiento es una forma de enmascarar el poder, pero el conocimiento como creación humana solidifica los paradigmas, resulta evidente que lo cuantitativo de la producción prima sobre la cualitativización del ser. Se subsume la discusión a un problema moral y ético en donde la producción de ideas, de conocimientos para el beneficio de la comunidad, es lo fundamental, no se trata de cuanto producir, sino de como y a costa de que se hace. El hombre es responsable de todo, lo que comienza termina con el hombre.

Pensamos pertinente y necesario replantear el análisis disciplinal de lo contable desde la herencia crítica como reacción al positivismo, a la negación de la reflexión, en palabras de Habermas, lo que implica para la Contabilidad estructurar una base fundamental con los elementos que aclaran las dudas sobre su verdadera historia conceptual en sus aspectos esenciales, sobre una base metodológicamente reflexiva.

Con ello, estaremos aportando desde la teoría crítica, una óptica metodológica no cotidiana cuya aplicación a la disciplina contable, privilegia la comunicación, el lenguaje y el discurso; la cual mediante procesos reflexivos y críticos conduce el saber por los canales de la simetría comunicativa entre el contable, los usuarios y la sociedad en general.

Concibiendo la contabilidad como saber estratégico [FRANCO, 1984, 86],[QUINTERO, 1990, 3] cuyas implicaciones le asocian con las relaciones de poder que subyacen a su núcleo de conocimiento[GONZALEZ, 1993, 22]. En otras palabras, la misión principal de la contabilidad como saber estratégico será proveer al hombre de los argumentos políticos para lograr el rompimiento dialéctico de su propia historia bajo la óptica del control social y la transformación reflexiva de su conciencia alienada, en la vía de la socialización de los recursos controlados por su saber principal⁴. Saber que se erige en el sentido eminentemente crítico de la reflexión epistemológica como conocimiento socialmente emancipatorio al servicio de la humanidad y sus intereses fundamentales⁵.

Por cuanto la relación autoritaria ejercida en favor de intereses particulares revela grados de alienación, dependencia y sumisión de quién⁶ garantiza la

4 El control de los recursos morales, intelectuales, ambientales, recae en los habitantes del entorno colombiano como legítimo dueño de ellos. Su comprensión se origina en el cambio de actitud del contable como productor de conocimientos, como transformador y vigilante de la dinámica estratégica del Control, para reducir los aparentes niveles y diferencias tradicionales que ha impuesto el capitalismo y hoy el neoliberalismo, con la argumentación y entendimiento provisto por el saber contable.

5 En contraposición a los particulares, son los de la humanidad, la comunidad contable, la sociedad Latinoamericana. Siendo estos, la libre autodeterminación, la independencia mental, la socialización y el control.

6 El trabajador contable está alienado, puesto que el discurso profesional impuesto ayer desde la maraña institucional anglosajona a través de las NAGAS y PCGA, hoy son las instituciones reguladoras privadas vía Estándares Contables, impide el desarrollo autónomo de su conciencia, donde la mecanización y uso rutinario de procedimientos termina castrando su posibilidad de reflexión en beneficio de las mas grandes firmas de Contabilidad y Auditoría o sus clientes.

confianza pública ante la sociedad en general. Las consecuencias se manifiestan en el conjunto, en la permanencia de un tipo de relaciones de injusticia social, control social y usurpación de los recursos naturales.

La pérdida de la humanidad del contable se manifiesta con mayor preocupación en el sistema educativo signado y reducido a la transmisión acrítica de dicho discurso alienante. Así, la alienación aparece como impotencia del hombre frente a su creación social, él no determina libremente lo que puede y debe hacer sino que permanece subordinado a fuerzas extrañas que lo dominan [FRANCO, 1984, 75-89]

La diseminación del discurso alienante en las expresiones normativas a través de la maraña institucional de la regulación contable internacional, esconde peligrosas relaciones de poder que lo caracterizan como ideológico[GONZALEZ, 1994, 67-87] La información contable opera basada en esas circunstancias y contexto político, siendo pertinente cambiar la sedimentación de sus proposiciones legales vigentes, desde la crítica de la ideología dominante[FRANCO,1984,86] para que el ser contable desarrolle un proceso de reflexión en su conciencia⁷[HABERMAS,1982,11-52] y con ello reconstruya un nuevo lenguaje que lo conduzca por los canales de la comunicación libre y pública[GONZALEZ, 1994, 85].

Con lo cual se pretende contrastar los tradicionales conceptos de la técnica contable en la realidad con el aporte teórico de la Escuela de Frankfurt⁸ que inserta el saber contable en los momentos de crisis global de la ciencia en la sociedad[GONZALEZ, 1993, 36] e indagar acerca de su incidencia política en el desarrollo futuro de nuevas vías investigativas⁹

7 La transformación de la conciencia que se requiere no es sino la disolución de las identificaciones, la ruptura de las fijaciones y la destrucción de las proyecciones que de ellas emanan. El fracaso del estado inicial de la conciencia luego de ser superado, se transforma en una nueva actitud reflexiva, en que la situación adviene a la conciencia sin deformaciones, tal como es. Entonces la reflexión destruye la falsa visión de las cosas al igual que el dogmatismo en las habituales formas de vida, en la cotidianidad.

8 Aun cuando, se evidencia varias generaciones de esta opción filosófica, que en la actualidad ya ha dado un giro lingüístico en sus ideas pioneras, el profesor Habermas inspiró un posible recorrido epistémico a partir de la reconstrucción del materialismo histórico, que la perspectiva Crítica Internacional para el saber contable no ha ignorado, sin embargo, en la comunidad Colombiana ha sido escaso el eco que han tenido sus planteamientos.

9 El modelo de análisis de la sociedad que aporta la teoría crítica, basado en la dialéctica es un Marxismo crítico e independiente. Sustentado en los presupuestos sociológicos que pueden explicar mejor las contradicciones internas de un sistema social y reflejar adecuadamente su realidad frente a la unilateralidad del positivismo que aferrado al modelo de la lógica formal, excluye en sus reglas y axiomas: la contradicción. Es amplia la producción académica de esta opción filosófica para entender los asuntos contemporáneos que preocupan en esta etapa de la Modernidad a los contables, por

La crisis¹⁰ se presenta cuando la estructura de la sociedad admite menos posibilidades para resolver problemas que los requeridos para su conservación, convirtiéndose en perturbaciones que atacan la existencia misma del sistema. En sus mismas palabras "... con la idea de crisis vinculamos...un sentido normativo cuya solución trae consigo la liberación del sujeto...en ella sumido" [HABERMAS, 1992, 274] Ahora, una teoría entra en crisis cuando no admite la resolución de nuevas situaciones problemáticas que le son exigidas como condición de conservación o vigencia. El saber contable está en crisis¹¹ mientras no se pronuncie sobre los problemas que nos agobian en la actualidad. La tarea del momento es su reconstrucción como recomposición que preserva e introduce nuevos elementos para alcanzar la meta primordial que le dio origen: la emancipación de la humanidad en un sentido reflexivo que se opone a la dimensión positiva y abstracta.

0. UNA NOTA INTRODUCTORIA

El cambio es la clave del desarrollo de la humanidad, la ciencia el motor. Si la ciencia en cualquier tiempo no lo hace o promueve el estancamiento y el caos, el momento de su reconstrucción ha llegado.

Una concepción filosófica compleja, también criticada y por muchos tergiversada -filosofía de científico social y no de positivista- ha servido, en gran medida, como marco de referencia para tratar inquietudes con respecto al saber contable. Hay acuerdo con muchos hombres de ciencia que resulta preciso para cualquier tipo de conocimiento contar con una base filosófica cuya coherencia permita apreciar su verdadera significación. No es seguro que todos los hombres de la ciencia contable o de las demás accedan a éste plano

ejemplo las publicaciones de Critical Perspectives on Accounting, The Scandinavian Journal on Accounting y Accounting Organizations and Society.

10 Habermas destaca como fundamental en su análisis social, la noción de crisis -eje reconstructivo- del pensamiento Marxiano. Sus preocupaciones teóricas iniciales deben comprenderse a partir del concepto de crisis sistémica desarrollado por el joven Marx en sus primeros escritos.

11 Los elementos determinantes del estado actual de crisis de la contabilidad constituyen obstáculos para desarrollo del saber, entre ellos: el reduccionismo, el positivismo, el desconocimiento de especificidades por centrar el análisis en la generalización, la jerarquización arbitraria de aproximaciones con prevalencia del enfoque jurídico o reduccionismo estratégico y el cientifismo [Quintero. 1990,9].

filosófico en realidad no resulta afortunado; por el contrario, y como ocurrió en el pasado muchas obras y teorías nuevas de eminencias como Einstein, Galileo, Bohr y Planck, habían sido condenadas por la incapacidad de "la crítica" o las creencias sedimentadas ideológicamente para aceptar el conocimiento novedoso, lo alternativo. No por eso dejaron de ser consideradas para la crítica o reflexión, fue con el tiempo que aquellos aportes se aceptaron o tuvieron su consagración. Contextualizar las primeras ideas a los desarrollos actuales, frente a las de una época posterior también determina que el cambio y las nuevas ideas permanecen en este estadio hasta que no surgen otras con la misma pretensión.

Por debajo de este puente, ya ha corrido mucho agua, varias cosas han pasado al pensamiento filosófico y a la contabilidad y no por ello se debe quedar donde y como se erigió, solo dando continuidad al avance en los argumentos filosóficos que surgieron en las dos últimas décadas, puede valorarse la legitimidad o no de la visión que se deriva sobre el futuro del saber contable y los peligros que significa persistir en la idea de ontologizar, cuando de lo que se trata es precisamente de lo contrario. Una opción a evaluar es la posibilidad hermenéutica pero sin caer en lo instrumental del lenguaje visto más allá de su función como vehículo de la comunicación, desideologizándola a partir del discurso diseminado, comprenderla como la razón de ser de la acción, esto es hallando la legitimidad del actuar en un contexto simbólico y cultural determinado, aspecto que se puede explorar para el saber contable, sin que ello signifique que lo encontrado sea Contabilidad.

Así, las opiniones de un grupo u otro (especialmente de aquellos cuyas ideas difieren de las propias) no pueden ser desechadas excepto por el **ARROGANTE** o el **SOLIPSISTA**; porque la arrogancia y el solipsismo igualmente son impedimentos para la investigación. El beneficio para el individuo deriva del hecho que "...las facultades humanas de percepción, juicio, capacidad diferenciadora, actividad mental y moral, sólo se mejoran si se usan. Las facultades no se ejercitan haciendo una cosa meramente porque otros la hagan, ni tampoco creyendo algo sólo porque otros lo crean [GONZALEZ, 1996, 10]

Una elección presupone alternativas entre las que elegir, supone una sociedad que contiene e incita a posiciones y opiniones diferentes y modos antagónicos de pensamiento así como a la experimentación de diferentes maneras de vivir, de modo que "...el valor de los distintos modos de vida se prueba no en la imaginación sino en la práctica" [GONZALEZ, 1996, 13]

¿Por qué entonces para algunos desprevenidos lectores, resulta inconcebible una discusión académica sobre lo fundamental de la contabilidad, o sus presupuestos sociológicos? si hay consenso de la necesidad de propiciar una indagación que la saque del estrecho marco profesional y redefina su desarrollo conceptual e investigativo desde otras concepciones diferentes al positivismo.

¿Por qué no es bien visto concentrar la energía en buscar explicaciones a su incoherencia interna en los planos ontológico (problemas de objeto), gnoseológico (formación del conocimiento en lo sensorial y racional), metodológico (determinante esencial de desarrollo), lógico (construcción de teorías coherentes)? o indagar en búsqueda de su legitimidad, universalidad, racionalidad y dualidades como conocimiento, técnica o tecnología ¿por qué no aproximarnos a sus relaciones con la sociedad, la naturaleza, los hombres y las instituciones?

De ahí la pertinencia de un análisis filosófico, epistemológico y del lenguaje que si bien profundiza otros determinantes en el saber también constituye una reacción a las invocaciones voluntaristas de ilustres profesores que persisten en desconocer la posibilidad y utilidad de nuestros aportes. Esto responde en la sociedad del conocimiento y la información al cierre de los espacios de divulgación y generación de tradición escrita, tan necesarios para el desarrollo y proyección de un saber estratégico como la contabilidad y las ciencias sociales en general.

Hoy es inaceptable propiciar concepciones asépticas en la ciencia por la ingenuidad purista que contienen. La ciencia pertenece a la vida humana, tiene un trasfondo filosófico, político-social y hasta religioso que influye en su estructura

interna. En atención a ello la crítica ideológica y el análisis sociológico resultan lo suficientemente válidos para abordar cualquier problema epistemológico [THULLER, 1975, 36-52] de modo que la Contabilidad como parte de la ciencia en general y de la vida cotidiana en particular no puede darse el lujo de ignorar este umbral. Es natural que ella busque su propia esencia y avance porque se lo merece, nuestras preocupaciones hacen pensar a los demás para que quienes nos escuchan atentamente aprendan a quererla como nosotros hacemos al escribir una nueva historia.

Estos elementos acoplan el sentir de una generación de contables que aspira a la construcción y readecuación de su saber en la vía política de su transformación interna.

I. LA EPISTEMOLOGIA DE LA ESCUELA CRITICA

En su extensa obra, Habermas nos muestra como finalidad de la ciencia servir a la construcción de una sociedad donde los individuos se consideren realmente personas¹², siendo inequívoca el vínculo de las teorías científicas con la teoría social. Su programa científico aborda la teoría crítica de la sociedad dirigiendo su eje sobre el terreno específico de las ciencias sociales contemporáneas.

La teoría del conocimiento como tarea epistemológica que apunta al todo es concebida como la justificación crítica de todo posible conocer en general [HABERMAS, 1982,15] y consecuentemente en su pretensión de autoconstituirse con propio fundamento, aparece como heredera de la filosofía original sin renunciar a la estrategia radical de comenzar sin ningún tipo de presupuestos [ADORNO,1956,14] En sus primeros escritos la teoría crítica propone la no aceptación de un statu quo histórico-social y la formulación de un sistema donde sea posible un pensamiento sobre el porvenir [HORKHEIMER, 1974].

12 La crítica del conocimiento para enjuiciar los errores de la razón que había limitado su intervención a su uso sin remitirse a la experiencia, acepta un sujeto del conocimiento fijo y determinado, es decir, parte de un concepto normativo del yo, que se contrapone al yo pienso de Kant en la medida que su identidad debe establecerse a partir de la experiencia trascendental de la autorreflexión, no a partir de las representaciones que lo acompañan. [HABERMAS, 1982, 23]

El trabajo de este catedrático Alemán representa el intento más complejo y hasta hoy mejor logrado de refundamentación y actualización en aspectos fundamentales de teoría de las ciencias sociales,¹³ siendo una confrontación permanente a la luz de las modernas experiencias científico-políticas de nuestro tiempo¹⁴ con las tradiciones de carácter filosófico. La intervención de la filosofía en las ciencias -y esto pretende ser la epistemología- no es sino el señalamiento del quehacer científico en su dimensión ética.

Así, desde el análisis materialista de la sociedad previene sobre las dificultades que subyacen a la concepción positiva de la ciencia¹⁵ y la sociedad [MARCUSE, 1968, 31-171] entendiendo dicho análisis como teoría de la evolución social cuya condición reflexiva también deviene informativa para los fines de la acción política, la cual puede unirse con una teoría y estrategia revolucionaria [HABERMAS, 1982, 131]

El giro lingüístico que da Habermas a partir de la Reconstrucción del materialismo histórico resulta siendo un programa pleno de sentido de su teoría de la evolución social, que partiendo de la pragmática universal hoy desemboca en la posibilidad de hallar una razón orientadora de la acción social a partir de la comunicación y el lenguaje. Esta etapa de su programa, destaca la función crítica de la epistemología, la cual se estrecha respecto a las ciencias mientras sus resultados cognitivos no se vean como resultado de la actividad del ser social en su contacto permanente con la naturaleza. De manera que la reflexión filosófica¹⁶ se facilita para cualquier tipo de conocimiento si se concibe

13 En la vía crítica al Positivismo Popperiano rompe con el imperio del método, eje central de trabajo en ciencias sociales y del debate con Thomas Kuhn. En otras palabras, entre el racionalismo crítico y la concepción paradigmática de las revoluciones científicas, Habermas opone la Teoría Crítica de la Sociedad.

14 Por cuanto en la Modernidad las discusiones más álgidas del conocimiento se resuelven en el contexto intersubjetivo que señala un espacio ético y moral del sujeto, quien construye y manipula objetos cognoscitivos a través de su quehacer sociológico e interactivo en el mundo que habita.

15 La negación de la reflexión, es en síntesis, el positivismo para Habermas, contra el cual arremete, en tanto una sociedad positivizada carece del espacio y el sentido de la reflexión. Esto es consecuencia del papel ideológico y legitimador del aparente orden por las ciencias y la filosofía.

16 El sentido eminentemente crítico de la reflexión filosófica se origina en la voluntad de razón como interés emancipatorio. El objeto de la reflexión epistemológica es la pertenencia concreta del sujeto, análisis que la Filosofía apoya en las ciencias sociales y la Hermenéutica. Significa que, la pertenencia está CRUZADA por intereses particulares o de clase, siendo el interés emancipatorio de las Ciencias Sociales y la Filosofía el que entra en contradicción con los intereses sedimentados de la pertenencia.

específicamente, imposible si se identifica como absoluto, dogmático y al margen del conocimiento científico desarrollado, lo que implica su propio desprestigio¹⁷ o con la idea ingenua del cientifismo¹⁸, que al identificar una posición positivista cumple sus tareas propias en exclusivo orden metodológico.

En efecto, la filosofía puede reflexionar sobre la ciencia si esta se concibe como un tipo de conocimiento específico, pero la reflexión se imposibilita si ella se identifica como saber absoluto y al margen del conocimiento científico desarrollado; el cientifismo y el positivismo caracterizan lo anacrónico que puede llegar a ser un tipo de conocimiento determinado, en otros términos el triunfo del pensamiento positivo señala el advenimiento de la Filosofía Unidimensional; así, el análisis, vía corrección termina comprobándose a sí mismo como pensamiento positivo [MARCUSE, 1967, 197-227]

Habermas en esta etapa de su pensamiento afirma respecto al cientifismo, que este refuerza el control tecnocrático y excluye los procedimientos racionales de la clarificación de cuestiones prácticas, por lo cual es necesario propiciar una comunidad de igualdad comunicativa para cerrar la fisura entre teoría y práctica.

Al caer en la confusión que la ciencia es lo mismo que conocimiento¹⁹ se evidencia la preeminencia de la fe ciega en las ciencias en sí mismas [HABERMAS, 1982, 11-74] cerrándoles la posibilidad de la crítica²⁰ como variable fundamental y dejando a la filosofía únicamente su carácter sancionatorio de la Teoría y la Metodología.

17 De esta forma, una concepción absoluta del saber se considera su propio desprestigio y en el mismo sentido, al carecer de una concepción trascendental las ciencias caen en el conocimiento como mera teoría y la convierten en instancia pseudonormativa para el tipo de investigación del momento.

18 El cientismo, como forma de conocimiento, cumple funciones exclusivamente metodológicas. Lo que implica la fe de las ciencias en sí mismas, esto es la convicción de que no es necesario entender la ciencia como forma de conocimiento: llevando a la confusión de identificar ciencia con conocimiento. El positivismo trata de cerrar la posibilidad de la reflexión crítica, dejando a la filosofía el carácter sancionatorio de la teoría y la metodología de las ciencias.

19 Se trata de abordar la reconstrucción de la época perdida presente en la prehistoria del moderno positivismo a fin de posicionar la reflexión como variable explicativa del proceso de disolución de la teoría del conocimiento que ha dejado lugar a la teoría de la ciencia. Por esa razón se habla que la crítica del conocimiento ha hecho crisis.

20 La función crítica de la reflexión epistemológica frente a la ciencia se ha perdido, a la manera que Kant había planteado. El espacio de la función crítica de la filosofía se estrecha en relación con las ciencias ya que sus resultados cognitivos pueden ser vistos como resultado de la actividad del ser social del hombre en su relación con el medio y la naturaleza.

El conocimiento como creación humana solidifica el poder y respecto a su vínculo con la organización política de las naciones debe guiarlas a su desarrollo humano y cualitativo. Actualmente la racionalidad económica o cuantitativa de la producción en que se basa el desarrollo técnico encubre la priorización del avance científico y la cualitativización del ser. La idea ingenua de medición de la productividad quiere ubicarse en la plenitud de avance del saber contable cuando es la traba para lograr tal objetivo. Olvidando que nunca se tiene el control completo del conocimiento y eso precisamente muestra la capacidad humana, el ser.

Desde el punto de vista contable, la medición e información relativa a la productividad se reduce al cálculo de relaciones y algún tipo de análisis cuantitativo, no se estructura como sistema de información; se requiere reconceptualizar el modelo contable para poderlo adaptar a la nueva sociedad de información en la cual el conocimiento es el ingrediente crítico y la tecnología informativa el instrumento por excelencia. Además, el poder se sustentara en el conocimiento, siendo necesario para la Contabilidad la reconstrucción nuevos conocimientos de medida e información coherentes con la realidad de cambio. [ZAMORA, L. GONZALEZ, L. 1995,11]

Esta actitud cientifista exagerada, lleva en ocasiones, especialmente en nuestros países en constante búsqueda por alcanzar mejores niveles de progreso, a un desarraigo con la propia realidad y con ello adoptar líneas de investigación correspondientes a problemas, motivaciones, intereses y capacidades de implementación de países altamente industrializados²¹

La globalización, concepto muy discutido en nuestro tiempo, desde lo contable debería ser concebida, en primer lugar como producto de la evolución científica del conocimiento disciplinar, y en segundo termino, como exteriorización concreta de los estadios de desarrollo de cada país y sus relaciones con

21 Dos posiciones distintas: CORREDOR, C.1991,"Los Límites de la Modernización" Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional y TOURAINE, A. 1992, "Crítica de la Modernidad" Edición del Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina.

respecto a la estructura internacional, sin negar el acceso a las naciones a mejores niveles y respetando los valores, la cultura y autodeterminación propia de cada contexto. Así, " se ha llegado al convencimiento de que la clave para lograr un lugar en los escenarios internacionales reside en la capacidad de competencia de las naciones y de sus individuos. Ello requiere de un alto grado de conocimiento, de talento, y de experiencias: habilidades que se sustentan en un sistema educativo de calidad"

La función filosófica se explica mejor a través de la perspectiva materialista, es decir, la teoría crítica del conocimiento desarrollada como historia de la evolución social pero conservando la síntesis, proceso de producción material y autorreflexión. En este sentido, Habermas reconoce lo mejor de la tradición filosófica como crítica de la ideología dominante en cuanto determina tanto la teoría como el método de la ciencia social, hallando el verdadero papel de la filosofía en el contexto cognitivo actual.

El lenguaje entonces, resulta fundamental para él, por constituir el medio propicio en que pueden desarrollarse las auténticas relaciones sociales. Siendo prioritario valorar esta orientación de los procesos de formación de la conciencia del sujeto para evaluar los privilegios que subyacen al tratar algún aspecto de la vida humana por esta vía.

II. HISTORIA MATERIAL Y PROCESOS FUNCIONALES: DE LA COTIDIANIDAD A LA CIENTIFICIDAD

La Epistemología de Habermas se desarrolla a partir de la caracterización de la Teoría materialista del Conocimiento, perspectiva en la cual, es posible hablar de una teoría crítica del conocimiento que se desarrolle como reconstrucción de la historia de la especie, conservando como elementos de síntesis los procesos de producción material y autorreflexión, de forma tal que la función filosófica podría explicarse mejor respecto a las ciencias²².

²² El profesor Guillermo Hoyos se refiere a la indefinición metodológica y lo que significa para las ciencias asumir los riesgos propios que subyacen a su preocupación cuando se aboquen a la tarea de descubrir los nexos necesarios entre su núcleo de conocimiento (objeto) y el interés rector que le orienta, a partir de la reflexión. Un planteamiento

El único que volviendo al contexto de intereses, determinados de antemano a su intervención relacional sujeto-objeto puede hallar o recoger el interés: es el espíritu, momento sólo posible en la autorreflexión. Así, en la fuerza de la autorreflexión llegan a unificarse conocimiento e interés. El espíritu recoge el interés rector del conocimiento como concreción del proceso de autorreflexión. Por tanto, la reflexión epistemológica debe fundarse en la historia material de la especie humana.

Habermas, apoyándose en Hegel, propone como punto de partida para desarrollar la historia material de la especie humana, en relación con sus semejantes y con la naturaleza, la triple relación dialéctica fundamental y originaria: trabajo, lenguaje e interacción social. Teniendo en cuenta que la unidad de conocimiento e interés se realiza en la dialéctica, que reconstruye el diálogo reprimido en las huellas históricas de la opresión [HABERMAS, J.1990, 42]

- **Sobre el trabajo:** El hombre, tanto en su relación colectiva como universal se relaciona con la naturaleza material que le rodea. Los procesos de trabajo son para él simultáneamente procesos de formación; significan ganar experiencias y procesos emancipatorios. Gracias al trabajo, el hombre amenazado logra liberarse, hasta dominarla y apropiársela para fines de la especie. El hombre se vale de instrumentos que constituyen la articulación objetivada de sus propias energías y un multiplicador de su actividad. En el instrumento se sedimenta originalmente el **interés técnico** del hombre como momento preponderante de su **interés emancipatorio** en relación a la naturaleza.
- **Sobre el lenguaje:** El hombre se relaciona originalmente con la naturaleza y con los semejantes que lo rodean. También es un momento de emancipación con respecto a los objetos del mundo material y con respecto a la sociedad en su conjunto. Gracias al lenguaje el hombre objetiva, clasifica, explica, y fundamentalmente gana la diferencia entre

similar con respecto al saber contable es el trabajo que encuentra que la percepción tradicional del oficio contable procede de una indigencia conceptual de la investigación caracterizada por ausencias epistemológicas, imprecisiones metodológicas y principalmente por la carencia de reflexión filosófica [QUINTERO,H, 1990, 3,10-17].

el sujeto frente al objeto y posee también un instrumento de reconocimiento con respecto a la especie. De la misma manera que en el proceso de trabajo, en los procesos de formación, el hombre se vale del **símbolo**, susceptible de interpretación y en cierta medida, interpretación acumulada y objetivada.

El interés determinante, **es práctico**, como concreción del proceso de **interés emancipatorio**. Es decir, la necesidad de comprender la pertenencia cultural, para a partir de ella, poderse proponer y poder asumir responsablemente tareas históricas transformadoras de la realidad.

- **Sobre la interacción social:** Tales procesos tienen incidencia en la formación de la conciencia del ser humano como un empeño emancipatorio; como individuo y como especie. El instrumento de un agente de la interacción es el reconocimiento del otro, gracias al cual soy reconocido por él. En este momento se genera al reconocer al otro la socialización como posibilidad de mediación de lo particular a lo universal.

Esto es, que el proceso de formación de la conciencia liberadora generado en la interacción social mediante el reconocimiento del otro, no es otra cosa que reconocer la auténtica contingencia del individuo como quien para su plena realización como hombre necesita del otro²³[LYOTARD, 1990, 293].

Así, en la Modernidad lo que son las cosas, incluido por supuesto el hombre, obedece a la representación que hace y no a la esencia o contenidos en pensamientos, o sea al ser²⁴. Además se argumenta que en el futuro la inversión primaria puede no ser tanto en activos como en personal, el personal es un activo. El reconocimiento del individuo es el hilo conductor que enlaza todas las

23 "Les Droits del A'utre", texto dedicado a resolver la pregunta sobre que es la figura del otro y del otro en mi y cual es el fundamento del derecho de ser tratado como hombre.

24 En la sociedad de información, una inquietud sería ¿hasta qué punto los recursos humanos, proporcionarán un margen competitivo? y correlativamente se concibe un problema como la cualitativización progresiva del pensamiento humano, de la estructuración mental, de la creatividad, o en palabras de José Sarukan, al compromiso capital de la Universidad en la preparación del recurso humano para acceder a la competencia internacional.

tendencias, en una economía de la información, con altos salarios, se les paga a los trabajadores por lo que es único en ellos: su inteligencia y su creatividad [NAISSBITT, 1990, 293]

Los procesos de adherencia a funciones del hombre que revierten en la sociedad se asocian simultáneamente a otras condiciones del hombre mediados por el aprendizaje, la formación y emancipación con respecto a las fuerzas naturales y a sus semejantes.

(i)Aprendizaje: sobre las fuerzas productivas que acumula la sociedad, **(ii) Formación:** sobre las tradiciones culturales desde las cuales se autointerpreta, **(iii)Construcción de identidad:** sobre la base de las legitimaciones sociales que puede asumir o criticar (transformación y vigilancia)

"La elección de tales modelos descansa en actitudes, que exigen un cuestionamiento crítico, por medio de argumentos puesto que tales actitudes no se pueden deducir lógicamente ni se pueden comprobar empíricamente"²⁵

El hombre se vale de instrumentos multiplicadores de su actividad, que sedimentan un tipo de interés rector del conocimiento como momento preponderante de su interés emancipatorio. Siendo estos, el técnico, el práctico que determinan la existencia de tres tipos de conocimiento, distintos pero que internamente permiten explicitar la relación del hombre con el medio, los grupos sociales y las instituciones.

El análisis genético de la triple dialéctica en los procesos de formación del sujeto y las clases y los procesos de objetivación o constitución de lo real origina su interpretación de la ciencia²⁶ en general y de los tres tipos de ciencias propuestas.

25 HABERMAS,J, "Conocimiento e Interés", Traducción Guillermo Hoyos, En Revista Ideas y Valores No. 42, Departamento de Sociología, Universidad Nacional de Colombia, pp. 71.

26 La ciencia no puede concebirse como actividad fortuita o meramente teórica, su génesis está ligada con la actividad liberadora de la especie articulada mediante la triple dialéctica.

La ciencia como forma superior del pensamiento humano no puede reducirse a la técnica o a la tecnología, pues aunque una y otra constituyen la objetivación de conocimientos, métodos o teorías de algún tipo, su raíz científica está muy lejos de confirmarse siempre. En la visión sistémica el todo, no es la sumatoria de sus partes, ni una parte puede delimitar con precisión el todo. De esta manera, una teoría sobre un campo de objetos, no agota en su plenitud dicho campo. El hecho de no ser abarcativa señala sus limitaciones o acotamientos y su reducida legitimidad explicativa.

Otra cosa es que lo mas relevante dentro de un campo o problemática, haya permeado su amplitud, al estudio individual y a partir de allí se generalice comportamientos que reducen el campo de estudio de manera significativa, dejando siempre la duda sobre la amplia brecha que se pretende abarcar con una frase, o parte del discurso.

Precisamente la reducción del campo de la contabilidad a su expresión regulativa, propia de una época anterior, valida la situación que ha degenerado en el reduccionismo y cientificismo que posibilita, de una parte abordar desde la teoría crítica a la Contabilidad y de otra, permite la emergencia fortalecida de la condición política propia de la disciplina como saber estratégico clave para la emancipación y comprensión de las contradicciones internas de la sociedad. Del mismo modo, convirtiendo las preocupaciones iniciales de carácter epistemológico en la búsqueda de sentido político, cultural, histórico de la verdad que comunica el discurso contable, como construcción social dándole el uso adecuado dentro de la lógica con que funciona el mundo actual. La nueva idea, aunque no sea contabilidad, pretenderá explorar el criterio de la ciencia como régimen político de la verdad, su legitimidad y justificación contextual en contraposición a la búsqueda de la verdad propia de la epistemología decimonónica, pero utilizando vías diferentes a la metodología positivista.

La técnica aunque pretenda hacérsela valer como dogma universal, no es la ciencia, cuya fundamentación comunicativa se aspira encontrar tras el descentramiento mitológico que abandona el espíritu reflexivo, mientras divaga sedimentado por la tradición que deja una huella ingente de trabajo epistémico y guía la reconstrucción de los saberes.

Para el conocimiento contable o de cualquier tipo se corresponde como el paso de la tradicional teoría del conocimiento, como método científico, positivismo, cientifismo...a la teoría de la ciencia como reflexión epistemológica y crítica de la ideología, dar un paso adelante significa encontrar un sentido nuevo a la historia del saber, en forma de una nueva visión de mundo que aspira a situarse como una posibilidad de comprender e interpretar las nuevas realidades que se presentan ante nuestros ojos y solo pueden entenderse con argumentos legítimos. El tratamiento de cualquier tipo de conocimiento se torna ideológico cuando opera bajo un interés rector diferente al cual asocia su propia estructura.

La filosofía actual cuestiona la unidad entre tipo de conocimiento y ciencia pues sus fundamentos estarían soportados por las ciencias empíricas. Entre ciencia como universo discursivo y tradición legitimatoria de dominio - ruptura en que el conocimiento filosófico práctico se separa del teórico - y con ello pierde la posibilidad de respaldar las imágenes sociocósmicas del mundo... y por la contradicción que existe entre la pretensión universalista del pensamiento filosófico y su carácter elitista, escisión que es superada por el Marxismo.

Cuando la Contabilidad alcance a comprender estas transformaciones llega a ser crítica y se entiende en ese espacio: renunciando a la fundamentación última y a la interpretación afirmativa de entes en su conjunto.

III. CONOCIMIENTO E INTERES: GENESIS DE LAS CIENCIAS

Siguiendo con la tesis general de Habermas, según la cual "todo conocimiento está orientado por un interés específico, no solo por el interés general de la verdad, se apoya en la relación actividad científica-actividad cotidiana, caracterizada por la triple dialéctica y movida por el triple interés: técnico-práctico y emancipatorio" y continua, "la actitud dirigida hacia la disponibilidad técnica, la comprensión práctica en la historia y la emancipación con respecto a las fuerzas naturales primitivas, fija ya los puntos de vista específicos, bajo los cuales puede ser captada la realidad como tal. [HABERMAS, 1979, 71]

De aquí surge la propuesta de la existencia de tres tipos de conocimiento científico regidos por los tres tipos de interés anteriormente descritos: las ciencias empírico-analíticas, las histórico-hermenéuticas y las crítico-sociales.

3.1 Ciencias Empírico - Analíticas

El sistema referencial de las ciencias empírico-analíticas prejuzga el sentido y validez de las proposiciones de tipo experimental: determina reglas para elaborar teoría y para ejercer su control técnico. A esta teoría se adhieren conjuntos proposicionales hipotético-deductivos que permean la deducción de hipótesis de exclusivo contenido empírico. De manera que el saber producido permite hacer pronósticos, manipular e integrar técnicamente procesos de aprendizaje que tienen prelación directa con la realidad; aclarándola desde un interés técnico, como articulación del interés de emancipación del hombre y de dominio sobre la naturaleza.

Este tipo de ciencias tiene como objeto un incremento gradual de la productividad, cuya consecuencia para el hombre debería traducir una liberación de la necesidad del trabajo material. En la actual condición estas ciencias se han positivizado, negando el interés originario y constituyendo su

aporte (ignorado de plano) la alienación cada vez mayor del trabajador²⁷, es decir la tergiversación de los procesos productivos²⁸.

En la medida que el conocimiento constituye la riqueza de los países en el nuevo siglo, la sociedad de información y conocimiento pone en tela de juicio lo que se quiere convertir en una continuación inequitativa de acceso al conocimiento y a los medios de divulgación, que atenúa la aparición de una nueva tergiversación. La de los procesos investigativos asimilables de manera vulgar e ideológica a la consultoría, que pretende imponer la reproducción forzosa de modelos adoptivos, copias y trasplantes, impidiendo el rol disciplinal de las ciencias económicas y su aporte para la satisfacción de las necesidades fundamentales de la comunidad desde la argumentación dialéctica de sus construcciones cognoscitivas.

3.2 Ciencias Histórico - Hermenéuticas

Las ciencias histórico-hermenéuticas pretenden llegar a los mismos hechos, mediante la comprensión de sentido determinan las leyes que rigen las proposiciones de las ciencias del espíritu. El influjo del historicismo ha logrado implantar como su método: la apariencia de teoría pura. Pretende que el intérprete de los textos tradicionales se traslade al horizonte del texto o del lenguaje, desde dónde el hecho comunicará su sentido preciso sin ninguna mediación, de modo que, implícitamente, se constituyen a partir de modelos metodológicos de Interpretación.

Esta versión, de corte positivista olvida que el mundo del sentido transmitido y por interpretar, se abre al hombre en la medida que aclara su propio mundo de vivencias. Es decir, la comprensión de sentido se orienta según su estructura al consenso de aquellos que obran en el contexto autocomprensivo de la

²⁷ Normalmente se atribuye al contador, contabilista, un rol como operador del instrumento, del procedimiento, la norma y con ello su dependencia laboral para la satisfacción de sus necesidades vitales, en relación a la percepción de sus ingresos y para el ascenso en el status o pirámide social, los que se dedican a la racionalidad instrumental. Sin embargo, en la actual coyuntura, la aparición de grupos y personajes dedicados a las labores propias de la investigación, el análisis de la problemática interna del saber, de la disciplina o la profesión, conceptualiza la aparición de los contables, los trabajadores del conocimiento, quienes se dedican a la racionalidad reflexiva y crítica de la cotidianidad.

²⁸ Cita de habermas

tradición. La orientación del interés práctico manifiesta que una tradición comprendida coadyuva en la reflexión hecha sobre la pertenencia social de los actores de su propia historia. Cumple propósitos de identificación cultural en la tradición o de reconstrucción crítica.

Entonces el aporte de las ciencias histórico-hermeneúticas en relación al proceso emancipatorio sería en el espacio del interés práctico, la crítica de la ideología. Estas, sin embargo al positivizarse, desde la consigna de abstención valorativa, terminan siendo legitimantes del lenguaje tradicional y la comunicación ideologizados. Su rol se relaciona con la tradición sedimentada, dogmática y con la comunicación que discurre por sus canales.

3.3 Ciencias Crítico - Sociales

Disciplinas como la Política, la Sociología, la Contabilidad²⁹ y el Psicoanálisis, así pretendan reducirlas a la producción de saberes de tipo nomológico-normativo: interpretan una legalidad invariante del obrar social y se esfuerzan en controlar cuando las proposiciones teóricas interpretan relaciones de dependencia sedimentadas ideológicamente, susceptibles de cambio. Retornamos a un trabajo anterior³⁰ "...en este caso cuenta la crítica de la ideología con que la información sobre las relaciones legales puede desarrollar un proceso de reflexión en la conciencia del que se encuentra en el contexto.

Respecto a la reversión de la conciencia alienada,"... el resultado que en todo caso se origina en un saber no verdadero no podría derivarse de una nada vacía, sino que tendría que ser necesariamente aprehendido como la nada de aquello de lo que es el resultado: un resultado que contiene aquello verdadero en la precedente instancia de conocimiento [HEGEL, *Phanomenologie*, 74]

29 Se excluye la Economía, por sus incoherencias internas, desde el análisis disciplinal su propio afán formalizador le ha desviado del verdadero papel y responsabilidad con la vida del ser social y sus intereses fundamentales. Acerca de la creencia de la supuesta exactitud de las ciencias sociales ver más adelante el debate.

30 Nos referimos a "Una aproximación Crítica a la Relación Conocimiento e Interés: una visión para la Contabilidad" Ponencia presentada por el autor en el VI Congreso Nacional de la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública. Universidad Mariana (Pasto 1990).

Así, la reflexión permite cambiar el nivel de la conciencia no reflexiva correspondiente a manejos situacionales "aparentemente objetivos". Por tanto un tipo de conocimiento legal, transmitido críticamente, mediante la reflexión puede sustraerle su legitimidad aparente dejándolo fuera de aplicación aunque no pueda hacerlo con su validez legal en sí misma.

El interés rector de estas ciencias, es emancipatorio, cuyo objeto es el poder, la crítica del poder sedimentado como dominación. Es el aporte a la formación de procesos organizativos y de reflexión que generan poder frente a la dominación. Con la distinción clara entre poder y dominación, básica posibilidad crítica y emancipatoria de las ciencias sociales permite lograr la liberación. Que además de las empírico-analíticas y las histórico-hermenéuticas tienen que ver con el poder, cuyo temor debe desaparecer por resultado metodológico de la abstención valorativa.

En síntesis, hasta aquí debe quedar claro que el vínculo entre las ciencias y el poder se origina en los intereses rectores de la acción humana que orientan sus procesos cognoscitivos. El interés técnico ayuda en la generación de ese poder extraordinario sobre los procesos naturales que proporcionan las ciencias empíricas. El interés práxico defiende el único poder no violento que posee el hombre, el lenguaje, la comunicación, la interpretación y el discurso. El interés emancipatorio es el último criterio de discriminación de aquellas legitimaciones que la sociedad puede asumir o criticar.

EL DEBATE CON LA ECONOMIA

El conocimiento formal desarrollado por la economía no es sino la manifestación de la racionalidad instrumental cuya incapacidad para solucionar problemas del ser social redundaba en lo inconveniente de aceptar dogmáticamente una cientificidad construida sobre pretensiones de validez intersubjetivamente incoherentes, una conciencia no reflexiva se limita a reproducir escenarios y ubicar "entes" que interactúan a través de juegos, abstracciones y relaciones

matemáticas complejas, muy lejanas de la esencia social, la lucha por la emancipación de los pueblos y la defensa de sus intereses fundamentales.

Proponemos un marco teórico para la crítica de la ideología dominante que deviene en racionalidades estratégicas y en proyectos de socialización de recursos, a cambio de la validación tradicional de regulaciones convenidas previamente por intereses extraños: La Dependencia.

La incoherencia disciplinal de la "Teoría Económica" desvirtúa una connotación científica de éste tipo de conocimiento y la preocupación nuestra se agranda cuando nuestros noveles economistas, la nueva generación, también coadyuva a ese estancamiento.

En éste contexto Adorno, uno de los hombres más lúcidos de nuestro siglo, denuncia lo arbitrario que subyace a cualquier interpretación de la sociedad que no mantenga una permanente autocrítica de sus procedimientos y resultados. Para los positivistas la objetividad es la sumatoria de subjetividades, los sondeos y encuestas con los cuales recogen sus testimonios demuestran la objetividad de sus métodos, no en lo investigado. Ellos no toman en cuenta la objetividad social, las relaciones, las instituciones y las fuerzas en tensión, algo sustancialmente distinto a la suma de individualidades[**ADORNO, 1973, 71**]

Escribamos una nueva historia, no nos dejemos obnubilar más por el moribundo positivismo, nuestra conciencia debe liberarse de ese sedimento y reconstruir una base sociológica para el conocimiento económico, no solo contable. Avisoro un puente que podemos cruzar juntos: Contables y Economistas, comencemos por la reflexión filosófica para considerar una nueva conciencia en el ser y ubicar lo común a nuestra esencia natural y social: en esta vía desvirtuar la dependencia y cambiar las relaciones de poder que la sostienen y preservan, en procura de la emancipación de los pueblos.

IV. EL ESPACIO DE LA REFLEXION: ANALISIS DISCIPLINAL

El campo de conocimiento denominado contabilidad, converge en disgresiones teóricas y metodológicas a fin de posicionar en un status riguroso, un consenso conceptual mediante la construcción de modelos³¹ que con evidentes limitaciones³², conducen el accionar pragmático de sus hacedores.

El estudio de los comportamientos y prácticas cotidianas desarrolladas por los mismos contables, cuya intención positiva marca la aparición de propuestas alternativas a su intensa problemática, ha sido la constante que intenta cohesionar internamente el saber contable.

La NIE es un proceso de construcción y verificación de teorías que cumpliendo con las fases del proceso de investigación constituye una síntesis de la naturaleza y carácter del método científico tradicional, lo cual ya plantea limitaciones de aplicación a las ciencias sociales y a la Contabilidad. Para el caso de situaciones en las cuales no es posible desarrollar modelos en vez de la observación empírica, la aproximación naturalista es una opción para el investigador provisto de libertad de pensamiento y de una ortodoxia sustantiva en donde la hipótesis explícita no es tan relevante como el proceso de identificación y solución de problemas.

En otras palabras "la simple observación de ocurrencia de hechos, o fenómenos repetitivos en determinados espacios puede llevar al investigador a conclusiones falsas o relativamente válidas" [Lopes de Sa, A, Teleconferencia, 1995] Y en el mismo sentido, la NIE no es suficiente para producir Teoría Contable pues la naturaleza dual de la Contabilidad no admite que quiera reducirse a un conjunto de técnicas, normas y procedimientos, por el contrario, en la actualidad es un tipo

31 La implementación de modelos es una característica de la literatura Normativa en Contabilidad toma vigor en la segunda mitad del Siglo XX. La Nueva Investigación Empírica reproduce el estudio y aplicación de los investigadores contables en los métodos de indagación de las finanzas, la econometría, la estadística. Controversia que se centró entre la línea de la Utilidad Líquida y Realizada y la de Utilidad para la toma de Decisiones. Ampliar en: Zeff, S.1982 y Tua, J. 1985, pp.271-330. Un análisis de consecuencias implícitas para la disciplina contable se expone en Tua, J.1989,pp. 261-280.

32 Importantes tratadistas latinoamericanos han dicho que la Investigación Empírica como cualquier espacio cognoscitivo, conduce a una verdad relativa, por ende no es la única vía para desarrollar conocimiento contable, mientras la Investigación a priori requiere mayor estudio en el modelo latinoamericano y en especial el colombiano.

de conocimiento natural con una connotación social definida, que se concibe a través de la articulación de fundamentos epistemológicos.

Por ello, la estadística resulta poco fiable, la media en realidad no existe mientras la sociedad influye en los datos y en nuestra investigación, por tanto, la posibilidad de la investigación social empírica radica en la evolución de los métodos indirectos con el objetivo de ir más allá de la mera constatación de hechos de fachada [Adorno, T, 1973]

La concepción de la teoría como "conjunto de enunciados unidos deductivamente entre sí, cuya verdad debe ser avalada por los hechos, es propia de una sociedad dominada por las técnicas de producción industrial

[Max Horkheimer]

A partir de la aceptación generalizada³³ se va evolucionando a construcciones más rigurosas -en un afán formalizador- como axiomatizaciones vía la construcción de una posible teoría general contable de raíz positivista, cuyo objetivo generalizador ya sea semántico o axiomático aporta Mattessich³⁴, para quien los cálculos lógicos sólo quedan reducidos a artificios deductivos si no son objeto de interpretación posterior.

Estos aportes marcan un desarrollo decisivo en la evolución del pensamiento contable³⁵ en conjunto con los de corte normativo³⁶, aunque manifiestan

33 La emisión de principios contables puede enfocarse desde las corrientes deontica-teleológica o la cognoscitiva de la disciplina. Tu ubicación de la evolución de la regulación contable en las etapas de aceptación generalizada, lógica y teleológica, es decir, desde la consideración deontica más que desde la cognoscitiva [TUA, 1995, 17-55]. Es subyacente a estas corrientes el debate contemporáneo de la Contabilidad que intenta distinguirla como ciencia positiva o normativa. Somos de la opinión que la validación de las reglas o principios de un sistema contable debe darse en función a la acción y a los objetivos, no en relación a la práctica existente y al modo de producción existente.

34 Los intentos de axiomatización en nuestra disciplina han sido escasos y recientes, destacamos la labor realizada por éste profesor canadiense en la Universidad de Columbia. Sin duda uno de los investigadores más notables en temas contables cuyos aportes constituyen una concepción integradora que caracteriza no sólo su tratamiento sintáctico o formal sino además formulaciones a nivel semántico y pragmático, ubicando ambas vertientes de la disciplina contable: la cognoscitiva y la empírica.

35 Antes de Mattessich, en 1922 Patton W. Intenta una posible axiomatización para la Contabilidad. En la década de los 50's otros autores se preocupan por el tema con predominio del tratamiento semántico. Destacamos a Cutolo, 1952; Palomba, 1952; Devine, 1952; Littleton, 1958; Antony, 1956; Powelson y Chambers, 1956, con prevalencia en el carácter empírico de la Contabilidad.

intenciones "buenas" frente al desarrollo de la práctica profesional y de algunos fundamentos más rigurosos, esconden tras de sí toda suerte de intenciones políticas de quienes detentan el poder sobre este saber estratégico³⁷. El profesor Montesinos, refiriéndose a los recientes programas de investigación dirigidos a establecer un cuerpo de conocimiento científico en la contabilidad corrobora la concepción normativa cuando determina que ésta se ocupa de la captación, elaboración, representación y comunicación de información relativa a la realidad socioeconómica, con vista a facilitar decisiones operacionales de los distintos sujetos económicos.

Los primeros trabajos ubicados en la corriente positivista por los investigadores contables, han privilegiado lo abstracto³⁸, lo matemático, lo jurídico, lo economicista³⁹; mientras las contradicciones internas de su aplicación al contexto en donde prima el interés fundamental de la sociedad, son abandonadas en favor del interés particular de los monopolios y centros de poder internacional. Es decir, la percepción cientifista privilegia el caos interior a cambio de análisis sociológicos en la contabilidad⁴⁰.

36 El carácter normativo de la Contabilidad preconizado desde autores como Moonitz, Chambers y el propio Mattesich, quien insiste su carácter empírico al señalar que los cálculos lógicos quedan reducidos a meros artificios deductivos, cobrando importancia solo desde su interpretación posterior. Siendo pioneros los conocidos trabajos de Graydy, 1962; ARS No.1 AICPA, 1961; ARS No. 3 AICPA, 1962, considerados el motor del subprograma lógico y el APB No. 4, 1970.

37 La Escuela Roschester en 1976 con Jensen, Meckling y Watts, se pronuncian sobre lo anticientífica de la investigación por su focus excesivamente normativo y definicionista y abogan por la necesidad de desarrollar la teoría positiva de la contabilidad que se ocupe de la explicación del porqué la Contabilidad es lo que es, porque los Contadores hacen lo que hacen y que efectos tienen estos fenómenos sobre la gente y los recursos utilizados. Primera Escuela en hablar de sociología en la Contabilidad.

38 El programa formalizado acepta como preocupaciones la creación de complicados mecanismos de cálculo sin contrastar la bondad de las predicciones obtenidas. La revolución de la informática, la cibernética, aun cuando no eran garantía de las predicciones tradicionales de la Contabilidad, resultaba absurdo prescindir de tan valiosos instrumentos, sin embargo, las incoherencias metodológicas impedían abstraer los principios sobre los que descansaba el cuerpo teórico lo que hacía inaplicable el análisis formal [CAÑIBANO, 1979, 14-15] [MATTESICH, 1972, 469-487]. La insatisfacción de los investigadores acerca del análisis formal, denota los retoques a la vieja teoría, a cambio de una construcción alternativa [GARCIA, M. 1985, 40-42] refuta el concepto de Nueva Contabilidad de [BALLESTERO, 1983].

39 La concepción de programas de investigación en Contabilidad presenta el privilegio en la relación que esta disciplina tiene con la economía, el derecho y las otras ciencias.

40 En nuestro país, la comunidad de investigadores nacionalistas ha rescatado la concepción crítica para abordar el análisis socioepistémico de la disciplina contable. Los pioneros aun hoy inspiran a sus discípulos en esa vertiente con importantes aportes que han orientado más que a mis propias preocupaciones personales, las motivaciones del estamento estudiantil con los trabajos presentados en varios eventos de la profesión contable.

El camino adoptivo de la transferencia acrítica y en la versión de principios, normas⁴¹ y procedimientos desarrollados en otras latitudes y realidades diferentes, donde los procesos productivos y sociales difieren de los modelos de desarrollo en América Latina, deja en el ambiente nacional el papel del saber contable como legitimante de la ideología dominante de foráneas concepciones inaplicables en este medio particular.

Para Colombia y América Latina la versión Anglosajona Clásica tomo fuerza a partir de la misión Kemmerer (1939) y posteriormente con la participación de instituciones reguladoras norteamericanas como AICPA, FASB, AAA e internacionales como AIC, articuladas a nivel internacional al IASC [GONZALEZ, 1994, cap.III], [FRANCO, R. ALVAREZ, H. 1989a, 25 y 1989b, 25-113]

El modelo clásico y los pronunciamientos⁴² emitidos por tales organismos han sido reproducidos casi intactos hasta 1986, año en el se emite el Decreto 2160 primera versión de tal influencia sobre la regulación contable. Tiempo después, el debate suscitado en el medio por sus incoherencias internas.[FRANCO,R. ALVAREZ, H. 1988, 47-67]su inconveniencia en el país⁴³ y su parentesco cercano con las primeras formas de positivismo en la Contaduría Norteamericana⁴⁴, centró la atención por abordar análisis epistemológicos en contabilidad y la sucesiva aparición de reformas a la conformación de un marco conceptual, que ya se sugería desde las instituciones reguladoras a nivel mundial, a partir del que pudiera derivarse una práctica contable consistente. Finalizado el año 1993, en Cartagena de Indias se firma el documento sobre el cual, actualmente descansa la práctica del proceso de generación de Información Financiera en nuestro país.

41 Un estudio sobre el comportamiento de los agentes frente a la regulación contable ha sido propuesto por R. Watts y Zimmerman, 1978 quienes consideran hegemónico dentro de la empresa al gerente, con el objetivo de explicar la configuración de la práctica de la época y predecir su evolución futura.

42 Una compilación de pronunciamientos internacionales que afectan la profesión contable, puede consultarse en el artículo "Estructura Internacional de la Contaduría Pública: Guía para la formación del Contador S. XXI. Publicada en la Revista Contaduría U. de Antioquia No 23.[BLANCO, Y. 1993, 85-111]

43 Un ejemplo es el Seminario "Los Principios Contables en Colombia" Organizado por el Colectivo de Trabajo Nosotros de la Universidad Nacional y el Centro Latinoamericano de Estudios Contables CELIEC, en el mes de Octubre de 1988, en la ciudad de Bogotá.

44 Asi, "...las primeras formas de positivismo no muestran mas que la total despreocupación por identificar la verdadera fuente del conocimiento, siendo mayor la atención en la imprecisa formulación de principios para alcanzar los objetivos inmediatos de la información producida, mientras el objeto de estudio de la contabilidad debe continuar supeditado a una nociva espera" [GONZALEZ, 1994, 19].

Aquí la contabilidad cumple en las relaciones internacionales una función social controladora, en la que desvirtúa su papel político y transformador; la adopción teórica foránea a cambio de procesos objetivos de investigación científica y el desarrollo de un engranaje conceptual claro, preciso y solucionador de las diversas problemáticas a que se ve enfrentado el saber, la construcción y orientación metodológica⁴⁵ no reflexiva corresponden a la unificación de una ideología del obrar social en absoluto y en la formación de actitudes alienadas en el hombre.

Toda idea referida a nuestro conocimiento contable, sirve para dar motivos justificadores y legitimadores a nuestras propias acciones en lugar de los verdaderos motivos, convirtiéndole en una ideología del obrar colectivo⁴⁶. El tratamiento de cualquier tipo de conocimiento se torna ideológico cuando opera bajo un interés rector diferente al cual asocia su propia estructura.

De esta manera, se concibe una información contable que esconde las verdaderas intenciones de la estrategia de expansión del capital que afecta a la seguridad nacional y a sus procesos. De modo que, en la economía occidental, al ser el sistema de información un instrumento de medición y asignación de riqueza, modificaciones en la regulación que afecten tal asignación de manera voluntaria o no, provocarán reacciones de quienes se consideren afectados.

El dominio ejercido sobre el conocimiento contable, tanto a nivel de sus técnicas, prácticas y sus construcciones cognoscitivas, permite concebir la aparente universalidad técnica que en este contexto pretende instaurar la estrategia multinacional. Afectando no solo la seguridad nacional, sino que a través de la tecnología transmitida como forma de poder también afecta la calidad de vida de los individuos, sometidos al control y auditaje de su actividad por modelos

45 El Problema Metodológico en Contabilidad se sintetiza como la inexistencia de elementos que hagan posible mediante su utilización con fines investigativos; de una parte, la formación de conceptos, teorías, y de otra la validación de las mismas. La utilización de instrumental metodológico, sin importar su carácter lógico o social, ubica la disciplina contable en un umbral de cientificidad, siendo criterio común que cualquier disciplina que desarrolle procesos investigativos con apoyo en este tipo de instrumental sea catalogada como ciencia o en su defecto no. Ampliar en: [GONZÁLEZ, 1993, 24-32].

46 GONZÁLEZ, L.,(1993) "La Herencia Crítica y El Problema Metodológico", Ensayo, Mimeo, Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Colombia, Santa fe de Bogotá. D.C.

extranjeros, anacrónicos y de alto contenido económico. Así, en estos países cuya dependencia es a todo orden, su aplicabilidad responde a esa situación, no a una realidad social objetiva.

Entonces, el conocimiento contable ha incidido en contra de lo que siempre hemos concebido: un poder para el beneficio y desarrollo de la sociedad en su conjunto. Estamos a tiempo de recuperar ese interés emancipatorio en la orientación de la contabilidad.

V. HABERMAS Y LA CONTABILIDAD: SABER EMPIRICO-ANALITICO ?

Luego de la división propuesta, al mostrar los intereses rectores del conocimiento en las tres ciencias, como articulación del emancipatorio común a las crítico-sociales y la filosofía, es posible establecer la relación de las demás ciencias con las crítico-sociales.

Siguiendo con la relaciones entre conocimiento e interés las ciencias crítico-sociales se ubican en la base de todo conocimiento científico, siendo necesaria la reflexión filosófica con la que comparten el interés emancipatorio y liberador de las ataduras que impiden que la sociedad alcance mejores niveles de desarrollo.

Cuando las ciencias crítico-sociales se dejan seducir por el aparente objetivismo de la neutralidad valorativa, reducen su quehacer a detectar disfuncionalidades en un marco preestablecido de la acción social o de la conducta humana. Al carecer del elemento metodológico de la reflexión, sus respuestas constituyen la mejor validación y el mayor instrumento de dominación. De esta forma aparece el "positivismo en ciencias sociales" consolidando la unidimensionalidad como conciencia social al validar su explicación de manera objetiva y científica.

Sin pretender considerarlo ciencia, ubicar el saber contable en el contexto epistemológico de esta escuela, significa visualizar su sentido eminentemente instrumental con respecto a la discusión política que en auxilio de la reflexión

crítica caracteriza una ciencia crítico-social, viabilizando una alternativa para estudiar la contabilidad.

El intento de resolver la unidad entre la teoría y la praxis contable nos incita a abordar desde lo conocido y aceptado vulgarmente, bajo el manto engeguedor de la abstracción y la racionalidad económica, aquél conjunto de procedimientos técnicos que el contable utiliza tradicionalmente como fundamentos para solucionar problemáticas asociadas a los conflictos de intereses⁴⁷

Teniendo en cuenta que la razón humana está imbricada inexorablemente con el interés, es decir, no hay conocimiento sin interés. Todo conocimiento está regido por algún tipo de interés, sea TECNICO o PRACTICO⁴⁸ El conflicto de intereses entre agentes económicos se relaciona con el acceso y reparto de la riqueza y de la renta social o del ente económico, en el que la contabilidad como saber estratégico juega un papel fundamental.

La información contable es un bien público (no privado) cuya connotación semiaxiomatizable (como lenguaje de los negocios, susceptible de interpretación hermeneútica) le hace vulnerable a las presiones de los agentes que buscan viabilizar su utilidad en términos de maximización y control económico; elevando al criterio de variables endógenas los resultados de los modelos de medición y las decisiones que sobre ellos se toman, pues afectan a los individuos y a la sociedad en general.

47 Los resultados de las tendencias: positiva de la contabilidad, la teoría de la agencia, de la red contractual y las teorías sobre aspectos sociopolíticos y sociológicos de la regulación contable, confirman lo expresado respecto a la existencia de conflictos de intereses en la interacción de agentes que modifica los términos de intercambio y equilibrio en la red contractual con las consecuencias económicas de la regla o norma contable la cual puede resultar cuestionada por los agentes o sectores que se sientan afectados en sus intereses. La norma contable debería preocuparse por favorecer los intereses fundamentales de la comunidad, no la que arroje resultados próximos a la realidad de la empresa... pues esto es lo que ha venido haciendo. Determinar una "realidad económica" que sirva a los intereses particulares de los monopolios nacionales y los centros de poder internacional, en detrimento del pueblo.

48 Ampliar En: GONZALEZ, L. 1993 "El Problema del Método en Contabilidad: Una Reflexión Epistemológica" Ponencia presentada al XI Congreso Colombiano de Contadores Públicos, Santa fe de Bogotá, D. C, Noviembre 11 al 14.

La Contabilidad intensifica el dominio del interés técnico en su ejecución⁴⁹, mediante esta nueva orientación planteamos la necesidad de abordar intereses prácticos y emancipatorios en la vía de argumentar la acción liberadora de las ataduras que impiden la evolución y desarrollo de la sociedad.

El interés técnico⁵⁰ de la contabilidad como disciplina empírico-analítica se focaliza aquí como el cumplimiento en el plano social de un rol de desempeño en el trabajo y la formación de actitudes alienadas en el hombre. Siendo cierto lo anterior, además la verdad de la ciencia empírica de la contabilidad solo se obtiene en relación con el análisis crítico de la totalidad social, por tener su principal radio de acción en el espacio de las contradicciones internas de su aplicación, que inciden en el contexto de los intereses fundamentales de la sociedad.

En ese momento de transformación del interés técnico en emancipatorio se hallará el cambio en las instituciones, en los métodos, en las actitudes; seremos capaces de develar el espacio propicio a la comunicación libre y pública, el cual permite el desarrollo libre de presiones entre todos los miembros de la sociedad y contribuye a la construcción de modelos nuevos de interacción fundados en la idea de la verdadera comprensión social. Por lo que propendemos por el desarrollo de una sociedad libre, cuya convivencia nos de la idea de una vida lograda plenamente.

Max Horkheimer propone una reestructuración intelectual en la que el espíritu crítico lleve hasta sus últimas consecuencias la tensión entre la sociedad y los productos ideales engendrados por ella, con el fin de suprimir la oposición entre los propósitos individuales y las relaciones que afectan los procesos de trabajo en la sociedad actual.

49 GONZALEZ, L. 1990 "Una Aproximación Crítica a la Relación Conocimiento e Interés", Ponencia, VI Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública. U. Mariana, Pasto. FRANCO, R. 1984 "Reflexiones Contables". Editorial Atenas Ltda., Armenia.

50 En el contexto del Interés Técnico, el concepto de "lo tecnológico" consiste en un conjunto de procedimientos conducentes a lograr un fin determinado, con cuya práctica repetitiva se va incrementando la destreza para sus realizaciones.

ACERCA DE LA APARENTE CONTRADICION

En el desarrollo del presente, lo vulgar de la consideración en el avance investigativo de nuestra disciplina, no es sino la validación de que nos encontramos impedidos para el entendimiento de los argumentos generados en este trabajo, por cuanto el lenguaje contable convencional, resulta impreciso para abordar y explicar los hechos, los procesos y las relaciones que caracterizan el momento histórico vivido por nuestro saber.

Un ejemplo de tan osada expresión lo constituye una mirada a los artículos publicados en la mejor Revista Académica de las Ciencias Sociales y Administrativas, por profesionales de la Contaduría⁵¹ o si se prefiere, observe las publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra alma mater.

Aunque hay buena producción en la corriente epistémica no ha contado con suerte cuando de publicar se trata. Así, en la actualidad un cierre del universo discursivo parece connotar la nueva forma de desdén y desprestigio para el saber contable y para sus investigadores.

De esta manera, consideramos pertinente plantear un cambio de código que permita una relación acorde a la sociedad y al tipo de información que se requiere. Dificultad conceptual que se pretende eludir apelando a algunos conceptos que se suponen conocidos, pero en la realidad requieren ser explicitados. No es un secreto que la comunicación entre nosotros los contables siempre ha adolecido del problema del lenguaje, así ya desde los primeros eventos estudiantiles se comenzó a abordar aunque no ha sido con continuidad⁵².

51 De los nueve números aparecidos hasta la aparición de este artículo, con enfoque académico solo se pueden considerar: LARA.J. 1991."Enfoques Positivos en Contabilidad..." INNOVAR No 1, LARA.J. 1992."Normalización y Planificación Contable" INNOVAR No. 2. Los estudiantes han superado a sus maestros. DURAN, M. SANTOS, G. 1997."Acerca de los Paradigmas Contables" INNOVAR No 9. Otros profesionales como GUTIERREZ,J. 1995, INNOVAR No. 5. ha hecho reflexiones sobre asuntos relacionados con la Contabilidad Privada y Nacional, siguiendo percepciones de la economía sobre nuestro saber. En espacio cotidiano tenemos a PEÑA,DE TAMAYO, T. 1995. "Elementos determinantes de la Posición Financiera..."INNOVAR No.5 y RAMIREZ, D. 1996." Decadencia del Estado de Cambios en la posición Financiera" INNOVAR No. 8.

52 Memorias del II Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública, Cúcuta, Colombia, 1984.

Es necesario que el lenguaje conquiste primero la objetividad de sus proposiciones en lucha contra la presión y la seducción de intereses particulares, que como disciplina la engañan con respecto a los intereses fundamentales, a los cuales debe tanto su empuje como las condiciones mismas de posible objetividad en su crítica.

Se trata de conquistar los verdaderos motivos de nuestras acciones y hallar el verdadero nexo entre conocimiento contable e interés emancipador, a través de la develación, crítica y análisis de nuestra disciplina, elementos básicos que cohesionados, la vinculan científicamente a la sociedad

El lenguaje contable ha de permitir una comunicación libre y pública, mediante la reflexión hacia conquistar mejores status rigurosos que se identifiquen con nuestra realidad. Esto exige que la orientación metodológica del contable ha de permitir el descubrimiento y posterior develación de las ataduras que impiden el desarrollo de alternativas liberadoras para la comunidad en general y para la defensa de sus intereses fundamentales. La confrontación entre teoría y práctica es el camino para replantear las primeras y enriquecer ésta última.

Aquí, el convencional lenguaje, patrimonio de todos los hombres, resulta impreciso para abordar y explicar los procesos y relaciones que caracterizan actualmente nuestro saber; siendo preciso plantear un cambio de código que permita la comunicación emancipatoria acorde a la sociedad y a la información que requiere. De esta forma, se superpondrá a la ideología legitimadora de la dominación, de manera que tanto la historia como la cultura aportarán su interpretación crítica de las tradiciones al proceso emancipatorio.

La misión más sublime de la contabilidad como disciplina crítico social es propiciar la autorreflexión que se engendra en la unidad de la razón teórica con la práctica. En la autorreflexión, el conocimiento contable concuerda con el interés emancipatorio, en virtud a la disciplina misma. De este modo, el interés de emancipación de la Contabilidad tiende a la realización de la reflexión como tal.

La orientación liberadora del interés rector del conocimiento contable, sugiere la construcción de nuevos conocimientos argumentativos que conducen a la distinción y separación de los elementos de permanencia (esenciales) de los transitorios (relación espacio-temporal). A través de la reflexión y la crítica se consigue la estructuración del código de interpretación y posterior solución de la problemática en discusión.

EPILOGO

La contabilidad merece pensarse en el plano teórico y conceptual para que logre reivindicar su estatuto teórico en el concierto científico y alcance su reconocimiento como ciencia natural con implicancia social en constante revolución.

Difícilmente, si el pensamiento en los contables y académicos de otras disciplinas no cambia, se actualiza y se convierten en actores; constructores de buenas teorías, la humanidad no podrá transformar esa aparente realidad injusta que condiciona su actuar en favorecimiento de intereses particulares. Así, continuaríamos siendo agentes espectadores pasivos de heterogeneidades y crisis permanentes. En la medida que el conocimiento contable se pone en tela de juicio, aporta al contexto su opinión universal cuya tendencia es transformar, comprender y ser expresión significativa del ser y de su apropiación del entorno.

La prioridad a resolver es conceptual, un paso sería la implementación de adecuados procesos de investigación científica en la disciplina y profesión contable, que nos permita conocer las características esenciales y las leyes de su desarrollo expresadas en un conjunto teórico estructurado como sistema de ideas que responda de modo coherente con los intereses de la mayoría de personas, en la forma de justicia, equidad, libertad a partir de una regulación básica y consensuada. Si la contabilidad como conocimiento es capaz de generar los cambios de mentalidad, la sociedad transformara su visión en lo referente a sus relaciones de producción, entidades, a los usuarios y sus objetivos, es decir, se vera como un tipo de conocimiento pensado que a través de sus

productos orientara la nueva sociedad hacia los espacios que la modernidad señaló para la humanidad.

Las ciencias tienen como misión, estar al servicio de la humanidad, ser prácticas en la resolución de la problemática social, ser útiles y no estar condicionadas por intereses diferentes a los expresados. Se espera esfuerzo y dedicación exclusiva al conocimiento riguroso, a la investigación, buscando razonamientos contables claros, elegantes y con enorme precisión conceptual y metodológica. Esto, finalmente permitirá la comunicación libre y pública entre los usuarios de la información y hará posibles nuevas salidas a la vigente convención teórica, cuyos principios están básicamente orientados a calcular el resultado final en una empresa de negocios, detrás de un esquema económico muy poco elaborado.

Los resultados de esta indagación constituyen alternativa trascendental a la incoherencia interna de la Contabilidad cotidiana, por cuanto aporta en la explicación de otros hechos, variables y fenómenos asociados, que pueden generalizarse a partir de los peligros planteados. Y además, una base importante de conocimientos para futuras investigaciones que continúe aportando nuevas variables de trabajo dentro de una actitud epistemológica diferente, que desemboquen en el alcance de una nueva dimensión científica para el saber contable.

Por ello es preciso someter a la crítica toda contribución, es preciso un juicioso trabajo investigativo para el desarrollo posterior de algunos argumentos referidos a esta indagación, desde perspectivas que en alto grado deben ser reflexivas y más críticas que las posiciones cotidianas.

Finalmente, se justifica la decisión metodológica⁵³ del sujeto (autor) en la solución de su objeto de conocimiento. Si uno se ubica en el moderno contexto de la Ciencia actual, el pensamiento Holístico posibilita una permanente interacción

53 Tales decisiones metodológicas se muestran una vez tomadas como convenientes o erradas. Esto porque ellas se miden según la necesidad metodológica de intereses, que nosotros no podemos fijar ni imitar, sino que tenemos que acertar con ellas.

cognoscitiva, en la cual, los objetos de conocimiento⁵⁴ surgen de reflexiones hechas por el sujeto, quién por decisión metodológica justifica su intervención activa en la producción de nuevos conocimientos, fácilmente puede entender el contexto en el que vamos avanzando.

POST SCRIPTUM

El incalculable potencial de la investigación contable desarrollado con base en el programa epistémico de la herencia crítica solo indica, que así como es amplia la producción de documentos descriptivos, también es válido el abordaje de su condición positiva para aclarar y consolidar su responsabilidad social en el contexto global, en la forma de una estrategia de liberación de las localidades.

La incidencia del saber contable sobre la generación de bienestar, sostenibilidad, justicia social, resulta pleno de sentido, como criterio discriminante de las legitimaciones a asumir o criticar en las sociedades modernas, dando a los aspectos determinantes de su configuración la relevancia política inherente a la comunicación contable. Siendo una construcción o producto social, su evidente carga de valores éticos, permea condiciones especiales para entender los fenómenos políticos, así como los hábitos de la comunidad implicada en el conflicto de intereses detentado por los centros de poder internacional.

El uso que los poderosos hace desde las instituciones regulativas privadas que emiten reglas de contabilización, de auditoría y educación, modificando el mercado de servicios profesionales a favor de modelo de negocios de las grandes firmas, también niega de plano la cultura e idiosincrasia local, donde pretenden imponerse, por ejemplo hay serias contradicciones entre la filosofía y políticas de los estándares contables y las creencias religiosas de los pueblos fundamentados en el Corán. Adoptar estas reglas, significa que estos países renuncian a sus más preciadas tradiciones.

54 Los objetos de conocimiento son "problemáticas", "interrogantes", "relaciones"; su existencia se encuentra en lo esencial de los saberes, está velado, es decir, que un objeto de conocimiento en tanto que precede al conocimiento no surge sino en virtud del conocimiento mismo.

Avanzar en la condición política, es estudiar desde el saber contable, la cultura como elemento determinante de una localidad, la cual puede verse desde la constitución institucional de la comunidad política que organiza una sociedad, los rasgos fundamentales de los programas políticos utilizados en la configuración de circunstancias sociales y los conflictos relativos a la distribución del poder y a sus distintas posiciones, que ha derivado en estudios sobre cultura contable en el ámbito institucional, políticas públicas y estudios sobre la sociología organizacional, evolucionando a partir del criterio restringido de elección de la gerencia por ciertos métodos de registro.

El giro lingüístico que se vislumbra desde la filosofía contemporánea, ya ha abierto las compuertas al desarrollo de nuevas perspectivas. El lenguaje contable, su carácter simbólico y semiológico, y su contribución a la fundamentación teórica, continúa teniendo vigencia en tanto nos percatamos de la crisis de sentido inherente a la representación contable, que no se ha explorado como problema de negociación de sentidos, dando la posibilidad de encontrar significados en la descripción del orden económico de la sociedad industrial burguesa, buscando la legitimidad de esas ideas sustentadoras en el terreno de las construcciones de los sistemas contables.

En el campo de la política pública debe enfocarse la comunicación hacia el desenvolvimiento de la justicia social, la libertad y la sostenibilidad intergeneracional. Interpretar las contradicciones que en la sociedad se fraguan, desde el discurso, el texto, el informe financiero o la norma contable, potencializa la contextualización de reconocimiento de la comunicación como medio universal de la vida social impidiendo la universalización de las tendencias oportunistas, eficientistas y funcionales tan de moda en la sociedad moderna.

En síntesis, el trabajo ahora, sin pretender absolutizar la incursión de la hermenéutica en el saber contable, previene realizar un análisis lingüístico centrado en la comprensión, contexto y situación de esclarecimiento, desontologización pero, sin caer en una nueva ideología a partir de un tejido

coherente de interacciones discursivas, aprendiendo lo que nos dejó la caída del paradigma decimonónico de la fundamentación epistemológica.

El instrumento de interacción por excelencia es el lenguaje que permite dar sentido y significado a la realidad, como símbolo propicio para superar las dicotomías. En dos sentidos, reflexión como acto crítico de esclarecimiento y comunicación como condición posibilitadora de la información liberadora, participativa, sin embargo también se precisa de una hermenéutica que desmitifique y reelabore el sentido del mismo modo que el análisis crítico lo hace con la información dando el paso delante de los intereses rectores del conocimiento.

Finalmente, se propone transitar desde la acción comunicativa del lenguaje contable bien sea desde su representación como texto, norma o discurso hacia la interpretación hermenéutica, hacia el análisis contextual del lenguaje implícito en las actuaciones contables y la necesidad de encontrar en sus fundamentos la dimensión política inherente en lo que aun estamos de acuerdo, no solo con nuestros predecesores de la Herencia Crítica sino que también es consistente con la condición Foucaultiana de la ciencia como régimen político de la verdad.

BIBLIOGRAFIA CITADA

ADORNO, Theodor. 1956. "Zur Metakritik der Erkenntnistheorie". Stugart, Alemania.

----- . 1973. "La Disputa del Positivismo en la Sociología Alemana". Edición española de Grijalbo, Barcelona España.

BALLESTERO, Enrique. 1983. "Teoría y Estructura de la Nueva Contabilidad", segunda edición, Ed. Alianza, Madrid, España.

CAÑIBANO, Leandro. 1979. "Teoría Actual de la Contabilidad", segunda edición, Ed. ICE, Madrid, España.

CAÑIBANO, Leandro y GONZALO J. "Los Programas de Investigación en Contabilidad". En: Libro de Ponencias, I Jornada de Trabajo sobre Teoría de la Contabilidad, Universidad de Cadiz, ASEPUC, España.

GOMEZ, Miguel. 1990. "Teoría Crítica y Educación", En: Revista Argumentos Nos. 24 al 27, Universidad Nacional, Bogotá, Colombia.

GONZALEZ, Luis A. 1990. "Una Aproximación Crítica a la Relación Conocimiento e Interés...". En: Libro de Ponencias, VI Congreso Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública, Universidad Mariana, Pasto.

-----, 1993. "El Problema del Método en Contabilidad: Una Reflexión Epistemológica". En: Libro de Ponencia, XI Congreso Colombiano de Contadores Públicos, Santafé de Bogotá.

-----, 1994. "Una Aproximación Sociológica a la Contabilidad". Tesis Meritoria, F.C.E Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá.

-----, 1996. "Fundamentación Conceptual de la Crisis Contable..." Ponencia presentada al III Encuentro Colombo Venezolano de Contadores Públicos. Federación de Colegios de Contadores Venezolanos y Colegio Colombiano Seccional Norte de Santander. San José de Cúcuta. Colombia.

FRANCO, Rafael. 1984. "Reflexiones Contables". Tipografía Atenas LTDA, primera edición. Armenia, Quindío.

FRANCO, Rafael y ALVAREZ, Harold, 1988. "Principios de Contabilidad para Colombia". Tecnomundo editores, primera edición. Armenia, Quindío.

HABERMAS, Jurgen. 1982. "Conocimiento e Interés". Ediciones Taurus S.A., Madrid, España.

-----, 1985. "Conciencia Moral y Acción Comunicativa", Ediciones Península, Barcelona, España.

-----, 1990. "Teoría y Práxis: Estudios de Filosofía Social". Editorial Tecnos, Serie Filosofía y Ensayo, Madrid, España.

-----, 1992. *La Reconstrucción del Materialismo Histórico*. Ediciones Taurus, Madrid, España.

HORKHEIMER Max. 1995. Los Comienzos de la filosofía burguesa de la Historia. En Historia, Metafísica y escepticismo. Editorial Altaya. Barcelona.

HORKHEIMER, Max. 1974. "Teoría Crítica". Editorial Amorroutu, Buenos Aires, Argentina.

JARAMILLO, Rubén. 1991. "Presentación de la Teoría Crítica de la Sociedad", En: Revista Argumentos No.2, Universidad Nacional, Bogotá, Colombia.

MARCUSE, Herbert. 1994. "El Hombre Unidimensional". Editorial Ariel, Barcelona, España.

MATTESICH, Robert. 1957. "Towards a General and Axiomatic Foundations of Accounting With an Introduction to the Matrix Formulation of Accounting Systems".

-----, 1958. "Towards a General and Axiomatic Foundations of Accounting Systems". Editado en español por Técnica Económica, No. 4.

-----, 1964. "Accounting and Analytical Methods". R. D. Irwing Inc. Homewood, Illinois.

-----, 1972. "Methodological Preconditions and General Accounting Theory Formation". The Accounting Review, julio.

MOONITZ, Maurice. 1961. "The Basic Postulates of Accounting". ARS No. 1, AICPA.

MOONITZ Maurice. y SPROUSE Robert. 1962. "A Tentative Set of Broad Accounting Principles for Business Enterprises". ARS No. 3, AICPA.

PINA, Vicente. 1995. "El Marco Conceptual: Una Evaluación". En: Libro de Ponencias, Primera Jornada de Trabajo sobre Teoría de la Contabilidad, Universidad de Cádiz, ASEPUC, España.

QUINTERO C., Hernán. 1990 "Hacia una Escuela de Investigación Científica en Contabilidad". I Simposio Nacional Sobre Investigación Contable y Docencia - CCCP y CCINCO, Medellín.

----- 1992 "La Contabilidad como Patrimonio Social de los Pueblos: Una Visión Epistemológica". II Simposio Nacional Sobre Investigación Contable y Docencia - CCCP y CCINCO, Armenia.

TUA, Jorge. 1995. " Lecturas de Teoría e Investigación Contable" Centro Interamericano Jurídico Financiero. CIJUF.

ZEFF, Stephen. 1982. "Evolución de la Teoría Contable: La Investigación Empírica". En: Administración de Empresas, Tomo XIII, Reprint Rice University Texas y Revista Contaduría U. de Antioquia, No. 6.

**COMENTARIOS CRÍTICOS SOBRE LA LECTURA DEL TEXTO
"TEORÍA CRÍTICA Y CONTABILIDAD: UN ESPACIO DE REFLEXIÓN" POR LUIS
ANTONIO GONZÁLEZ SANTOS.**

Mauricio Gómez Villegas.

Es verdaderamente grato encontrar un texto de la factura del que hoy reseño. La concatenación racional, la robustez de los argumentos, el propósito expositivo, la relevancia y actualidad del tema, hacen placentera la lectura de este artículo. Mi identidad con el enfoque propuesto por el profesor Luis Antonio es plena. La perspectiva socio-epistemológica y las evidencias sociales del uso del conocimiento, son herramientas *sin equa nun* para evaluar críticamente los desarrollos de la ciencia.

En mi sentir, entre todas las fortalezas de este documento, dos son las más significativas. Por un lado, el llamado de atención sobre la concienciación política del contable, y en especial sobre el carácter político

de la contabilidad, y en segundo lugar, el uso de la teoría social crítica, como el martillo para romper esquemas y doctrinas de pensamiento.

Entiendo este documento, sobre todo, como una invitación. Una invitación a la búsqueda de la modernidad contable. A la revisión crítica del conocimiento. Este texto reclama la identidad política y la consolidación de conciencia; llama la atención sobre la necesidad de abordar con mayoría de edad nuestro quehacer y las bases conceptuales que soportan nuestra cosmovisión del mundo como contables.

Ahora, según me lo ha encomendado el autor, quisiera plantear algunos puntos que, a mi entender, quedan aún oscuros en la argumentación presentada. Esta es una labor ardua, toda vez que he bebido como alumno y lector de las bases mismas del propio profesor Luis Antonio. Me honra y reta su invitación a realizar tales aportes.

Considero, como punto central, que es indispensable reconocer la amplísima brecha existente entre la regulación contable y la disciplina contable. De la misma manera en que es impreciso referirse a la contabilidad y a la contaduría como sinónimos, es significativamente problemático señalar a la regulación de la contabilidad financiera como si fuera *la disciplina contable*. La regulación contable financiera hace parte de los problemas o del *campo* de la contabilidad, pero allí no se agota la disciplina. Este es el punto más débil de este precioso texto: la tacita identidad que plantea entre disciplina contable y regulación contable. Es decir, es claro hoy que la teoría de la regulación contable no es la teoría de la contabilidad.

En el ámbito de la “cientificidad” de la contabilidad, comparto absolutamente las críticas al positivismo y al canon ortodoxo de la epistemología y la filosofía de las ciencias. Yo considero que esta es una discusión desgastante desde el enfoque que se le ha dado en nuestro contexto. Esta posición la asumo luego de las lecturas que he realizado de los estudiosos de la socio-epistemología, de los historiadores de la ciencia y de varios filósofos posmodernos y se concreta en la siguiente disertación: *si es cierto que el conocimiento es íntegramente humano, es una construcción social, es histórico, tiene arraigadas condiciones contextuales, no esta exento de interés, es dinámico, etc., ¿que sentido tiene buscar una demarcación como un elixir si tal demarcación es una “arbitrariedad”?*. A todas luces la contabilidad no es ciencia como la física o la química, entonces no hay **solamente o principalmente** que discutir si es ciencia o arte o técnica, o lo que sea, hay que trabajar sistematizándola, organizándola, dándole sentido y dirección para usarla como lo que es un “conocimiento teórico, técnico y tecnológico”, que permite la construcción de una imagen del mundo. Ahora, esto implica reconstruir una epistemología propia de la contabilidad? Claro que sí. Pero no una epistemología de la ciencia contable sino de la disciplina contable. Todo esto también implica construir una sociología de la contabilidad, una política de la contabilidad, una historia de la contabilidad (en contraposición a la historia contable), entre muchas otras. En síntesis, desde una perspectiva Foucaultiana, el problema de la ciencia no es metodológico sino político, pues la ciencia es un RÉGIMEN POLITICO DE LA VERDAD.

En este sentido, en la discusión por la científicidad de la contabilidad, aún que no me interesa discutirlo, generalmente hablo de la disciplina contable (que tiene implicaciones y matices distantísimos a la ciencia contable), me parece que hay una significativa equivocación cuando se dice, admitiendo que la contabilidad sea una ciencia, que ella es ciencia normativa o positiva, según la metodología usada para la “justificación” de la regulación contable. Estos son dos puntos muy importantes. Primero, se confunde regulación con ciencia contable, y peor con disciplina contable. Segundo, se piensa que la “investigación” o la academia guían la construcción de la regulación. Este es un planteamiento central de una buena parte de los teóricos contables ortodoxos. Desde mi punto de vista las teorías de las normas contables no han construido la regulación, la han justificado a posteriori y eso es otra cosa. Esta distinción entre teorías de las normas contables y teoría contable me parece altamente pertinente, y pienso que es todo un proyecto de investigación futuro construir esta argumentación.

Yo pienso que las directrices regulatorias no provienen de la academia. Es decir no son fruto ni de la investigación empírica ni de la investigación a priori, ni americanas, ni europeas ni de ninguna parte. Son fruto de un proceso político en el que los grupos de interés han participado de diferentes maneras, una parte de la academia, por ejemplo, justificando una u otra regulación. Que algunas regulaciones hayan recogido, a posteriori, sugerencias de esa fracción de la academia, no implica que exista un modelo regulatorio académico. Entonces, la crítica a la investigación positiva en contabilidad, para mí, carece de sentido cuando se enfoca en las normas de la contabilidad financiera. Es una cosa distinta decir que las

normas han sido construidas desde la investigación empírica, a reconocer que la investigación empírica ha estudiado el efecto de las normas contables.

Es vital que estudiemos las distancias “reales” entre academia y regulación. Los reguladores han estado casi de espaldas a la academia, tanto así que el fraccionamiento entre académicos y practicantes es abismal en el mundo contable. Quizás la época de oro de la investigación a priori fue la de mayor cercanía, en la cual los académicos actuaron no como direccionadores sino como validadores. Por eso los miles de matices entre el AICPA y la AAA y los problemas del FASB en manos preponderantes de los practicantes y de los grupos económicos, que son evidencia de las lógicas políticas del proceso regulatorio. En síntesis, la regulación contable carece de racionalidad económico -financiera y la lógica que ahora se impone con las NIIF es la lógica de la financierización que es distinta a la financiera.

Como punto final, y resumen de este tópico, yo pienso que las normas contables no son la contabilidad. Ellas aparecen hace poco (100 años vs miles de años de la contabilidad) y tiene que ver con un problema distinto a la esencia de la contabilidad como disciplina. Son importantes?, por su puesto hoy son vitales, pero no podemos reducir la disciplina a este problema. Los aportes disciplinares a la regulación han sido pocos y esto porque las regulaciones (de origen privado o público) expresan luchas de intereses antes que reflexiones académicas. Incluso en Norteamérica, las tradiciones económicas y técnicas de estudio de la contabilidad, que tienen mucho prestigio, distan de posibilidades e impacto en la regulación contable y eso es todo un problema, o quien sabe si será mejor que no tengan las manos metidas allá?.

Yo pienso que es indispensable que la academia contable verdaderamente impacte la regulación. Seguramente no será conveniente que esa academia sea la hoy consolidada como una pequeña tecnocracia (ósea las tradiciones más positivistas norteamericanas), pero pienso que eso es vital para avanzar en la consolidación de la disciplina, no obstante, los problemas que veo para conseguir tal impacto son fundamentalmente dos. El primero, la débil tradición académica de la contabilidad. Si en el juego regulativo, del tema que fuere, en ocasiones no tienen en cuenta las opiniones expertas de médicos, físicos o químicos, pues difícilmente tendrán en cuenta las nuestras que somos una disciplina universitaria tan reciente. En segundo lugar, dada la naturaleza estratégica de la contabilidad, los grupos de poder económico no dejarán a un puñado de pseudo-intelectuales todo el potencial estratégico de la regulación. En fin estos son grandes problemas.

Para finalizar, muy brevemente, me parece que es indispensable esclarecer un párrafo que dice algo relacionado con la entrada de la visión positivista en Latinoamérica por medio de la misión Kemmerer en el que se relacionan un conjunto de entidades que no existían para aquel entonces, como el FASB, la AIC y mucho menos el IASC.

El artículo no es para iniciados. Se requiere fondo filosófico y conceptual para decantarlo y contextualizarlo, no obstante, como diría Zuleta, tiene su propio código insertado. Me parece que los amplísimos pies de página dificultan aún más su lectura, dado que parecen dos textos y no uno. Estas cosas de estilo parecen secundarias pero son vitales al momento de conseguir el objetivo de un texto, como es transmitir, lo más claro posible, un mensaje.

Con todo lo que se merece, le doy mis felicitaciones al profesor Luis Antonio. Este es un texto bellissimo y riguroso, siendo una clara expresión del espíritu investigativo y académico de su autor.

Con aprecio,

Mauricio Gómez Villegas
Diciembre de 2004

REPLICA

Una teoría sobre un campo de objetos, no agota en su plenitud dicho campo. Otra cosa es que lo mas relevante dentro de un campo o problemática, haya permeado su amplitud, al estudio individual y a partir de allí se generalice comportamientos que

reducen el campo de estudio de manera significativa, dejando siempre la duda sobre la amplia brecha que se pretende abarcar con una frase, o parte del discurso. Precisamente la reducción del campo de la contabilidad a su expresión regulativa, propia de una época anterior, valida la situación que ha degenerado en el reduccionismo y cientificismo que posibilita, de una parte abordar desde la teoría crítica a la Contabilidad y de otra, permite la emergencia fortalecida de la condición política propia de la disciplina como saber estratégico clave para la emancipación y comprensión de las contradicciones internas de la sociedad. Del mismo modo, convirtiendo las preocupaciones iniciales de carácter epistemológico en la búsqueda de sentido político, cultural, histórico de la verdad que comunica el discurso contable, como construcción social dándole el uso adecuado dentro de la lógica con que funciona el mundo actual. La nueva idea, aunque no sea contabilidad, pretenderá explorar el criterio de la ciencia como régimen político de la verdad, su legitimidad y justificación contextual en contraposición a la búsqueda de la verdad propia de la epistemología decimonónica, pero utilizando vías diferentes a la metodología positivista.

ALGUNAS APRECIACIONES EN TORNO AL ARTÍCULO “TEORÍA CRÍTICA Y CONTABILIDAD: UN ESPACIO DE REFLEXIÓN” POR HENRY ROMERO

En cuanto a la forma:

- El artículo cuenta con abundantes citas y notas de pie de página que en muchos casos no son necesarias a mi concepto de hacer. Por ejemplo, las No.8, 19, 23, 31, 43, 46, 47, 53, 57, 59, 67, 78, 79, 80, 88, 89.
- Incurre en citar sus propios trabajos “descaradamente” y esto no es estéticamente agradable al lector.
- En muchos casos hace ver ideas como propias citando sus trabajos y corresponden a los autores que más trabaja, es decir, Habermas, Adorno, Marcuse.

Recomendación:

Es preciso que revise las citas y notas de pie de página y mantenga las que sean estrictamente necesarias.

Opte por citar sus trabajos, pero de otra forma, quizá no tan directamente; o es preferible que incluya las ideas en el artículo y no remita al lector a sus otros trabajos; ya que parece estar autopublicitándose.

En cuanto al contenido:

El artículo de Luis González es una propuesta ya no tan innovadora de transformar la disciplina y la profesión contable desde la perspectiva de la Teoría Crítica de la Sociedad, como deber ser del conocimiento por un lado y por el otro desde una perspectiva habermasiana que en la actualidad suena a “refrito” en tanto la disputa con el positivismo ya tiene ganadores.

Se confunde el lector al acercarse al texto porque no sabe a qué se enfrenta. Sí a un escrito científico o a un discurso político. Pero dirá González que es precisamente la fusión de estas dos instancias que caracteriza su visión del conocimiento siendo consistente con sus predecesores de la Teoría Crítica.

Los ecos de las palabras del primer Habermas siguen resonando treinta años después y la contabilidad se aferra a un andamiaje que el propio Habermas ha dejado en desuso. Entonces, ¿qué queda de la Escuela de Frankfurt a la que alude González? en especial el proyecto epistemológico en el que se fundamenta?

Habermas da un giro en sus ideas, que sus seguidores denominan el “giro lingüístico”, emulando el gran giro de la filosofía en general. Esta reorientación comienza a gestarse en la Reconstrucción del Materialismo Histórico. EL eje de su planteamiento ya no es tanto el desarrollo del saber técnico instrumental, sino el desarrollo y evolución social a partir de los niveles de integración social, es decir, a partir del desarrollo moral y político.

Tanto los fundamentos de la Teoría Crítica como los de González son una herencia de las categorías de la metafísica. Se argumenta recurrentemente la crítica a la ideología, a la falsa consciencia, buscando quizá lo “verdadero”, la no ideología, la verdadera consciencia.

La búsqueda del fundamento, tarea de la epistemología tanto clásica como contemporánea, la primera lógica, rígida y vertical, del primer Popper y el círculo de Viena; y la segunda más flexible horizontal y social del último Popper, Kuhn, Feyerabend e incluso Habermas. La disputa quedó resuelta, sin embargo se mantienen en la misma esfera de búsqueda de fundamento.

La crítica de González en estas condiciones haría parte de otra ideología, de otra falsa consciencia, a decir, la búsqueda de fundamento. Este es uno de los peligros de entrar en categorizaciones que se convierten en bumerang.

Ya que se recurre a la hermenéutica, como instrumento para la desideologización, la misma puede entenderse y se ha entendido como la que impedirá que la epistemología vuelva a caer en la misma falsa consciencia, en palabras de Rorty a impedir que “el espacio dejado por la epistemología vuelva

a llenarse". Si estamos en un universo cognitivo de orden simbólico, como defienden los "críticos contables", entonces se debería optar por la interpretación textual y contextual sin tener pretensiones de hallar el tan anhelado terreno común, fijo, estable y el "verdadero" que caracteriza a la modernidad.

En el mismo sentido la hermenéutica adolecería del mencionado problema. Es la "pretensión de universalidad de la hermenéutica" a lo que nos enfrentamos ahora.

Finalmente, si reconocemos la postura de los "críticos contables" en tanto reconstructiva de la realidad social, política, en sentido propio, surge el interrogante de si la política degenerará en lo que la historia nos ha enseñado.

REPLICA

Para la época en que se presentó por primera vez este documento interiorizaba las preocupaciones que aunque desde la evolución de los mismos autores que las inspiraron (ya hasta Mattessich, ha cambiado) han dado su giro, a partir de este, ya hoy iniciamos la incursión desde la etapa del lenguaje y el discurso, pero no desde su condición instrumental de ser "vehículo de la comunicación", sino más importante la recontextualización y comprensión de las ideas desde la óptica de la interpretación hermenéutica. como. Paso inicial en la estrategia de entendimiento que las ideas del primer Habermas inspiraron, en este tiempo debe avanzarse al contexto del entendimiento a través de la comprensión e interpretación del discurso. Avanzar hacia el estadio de la interpretación hermenéutica implica previamente analizar el saber contable desde la comunicación y lenguaje. La norma, el método, el informe, lo que hemos dicho sobre el proceso... todo este texto, discurso y lenguaje. Pero no puede verse desde lo textual desde su significante, es fundamental verlo de otra forma, eso es lo que aporta dar el giro lingüístico y las cosas serán a otro precio. Por eso es preciso revisarlo a la luz de la evolución de los autores que lo nutrieron y ahora piensan de otra forma. Al parecer el documento se quedó en las primeras impresiones, no siguió la secuencia o quizá no sea así. En otros documentos del profesor, ya se otea la preocupación, sin embargo faltaría articularlos en una secuencia. Y presentarlos nuevamente en sociedad.

Precisamente esta es la oportunidad de hacerlo, pero su actualización también depende de lo que le aportemos, lo que nosotros no hemos hecho es criticarlo y hemos validado la visión, aunque el no haya tenido tiempo para dar el mismo giro. Todavía hoy siguen presentando a la comunidad académica refritos como los del profesor Tua, y pocos se han manifestado. Contemporizar y recontextualizar las ideas de González significa entender el contexto y situación pasada de las ideas que lo sustentaron y haciendo el tránsito hacia las nuevas tendencias, hacia donde está actualmente el pensamiento filosófico y esclarecer la forma en que estas nuevas reglas incide sobre la idea de saber contable, como conocimiento crítico y estratégico dentro de las sociedades.

.....

